

YERITH-ERP-PGI-9.0 : Configuration MULTI-SITES (SUCCURSALES)

"Xavier Noubissi Noundou (Pr. Prof. Dr.-Ing.)"

CE LIVRET EXPLIQUE COMMENT RÉ-UTILISER YERITH-PGI-ERP-9.0
AVEC DES SITES (SUCCURSALES).

Figure 1 – WORKFLOW de travail générique de YERITH-PGI-9.0.

VERSION : 31 mars 2025

Table des matières

Table des matières	3
Table des figures	5
Liste des tableaux	7
1 INTRODUCTION	9
1.1 Définitions	9
1.1.1 Filiale (DICTIONNAIRE ROBERT)	9
1.1.2 Succursale (DICTIONNAIRE ROBERT)	9
2 Configuration D'1 ORDINATEUR D'1 SUCCURSALE	11
2.1 INSTALLATIONS DE yerith-erp-pgi-9.0 PAR SUCCURSALE	12
3 CAS D'1 Filiale	13
3.1 TPE et PME	13
3.2 Très Grandes Entreprises (TGE)	14
4 CAS D'1 Succursale	15
4.1 Coupure de connexion Internet	16
5 LOGIN et connexion à 1 succursale	17
6 Bibliographie	19

Table des figures

1	WORKFLOW de travail générique de YERITH-PGI-9.0.	1
2.1	FIGURE ILLUSTRATIVE de la marque succursale	11
3.1	BASE DE DONNÉES CENTRALISÉE d'1 filiale POUR TPE / PME	13
3.2	BASE DE DONNÉES CENTRALISÉE d'1 filiale pour TGE	14
4.1	BASE DE DONNÉES décentralisée du SIÈGE CENTRAL	15
5.1	Connexion à 1 succursale (SOCIÉTÉ – SITE)	17

Liste des tableaux

Chapitre 1

INTRODUCTION

LE PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ YERITH-PGI-9.0 [uNu22, uNu23a, uNu23b] permet à ses utilisateurs la réutilisation de la fonctionnalité "multi-sites (succursales)" ! La fonctionnalité "multi-sites (succursales)" permet à 1 organisation de contrôler ses activités décentralisées de façon centralisée à l'aide de YERITH-PGI-9.0. Les opérations des succursales (ou encore d'1 filiale) sont répertoriées dans la base de données (MySQL) à l'aide de la colonne 'localisation'. 'La colonne localisation' de la base de données "yerith_erp_9" **CORRESPOND À** :

1. Localisation (INSTALLATION EN FRANÇAIS)
2. Site (EN ANGLAIS)

dans les interfaces graphiques (GUI) de YERITH-PGI-ERP-9.0.

1.1 Définitions

1.1.1 Filiale (DICTIONNAIRE ROBERT)

Société jouissant d'une personnalité juridique (à la différence de la succursale) mais dirigée ou contrôlée par une société mère.

1.1.2 Succursale (DICTIONNAIRE ROBERT)

Établissement qui dépend d'un siège central, tout en jouissant d'une certaine autonomie. Exemple : Les succursales d'une banque.

Chapitre 2

Configuration D'1 ORDINATEUR D'1 SUCCURSALE

Figure 2.1 – FIGURE ILLUSTRATIVE de la marque succursale

CHAQUE ORDINATEUR INSTALLÉ DANS 1 SUCCURSALE possède 1 identification égale à 1 **CHAÎNE DE CARACTÈRE** unique.

CETTE CHAÎNE de caractère est la même pour chaque ordinateur de la succursale observée. LA FIGURE 2.1 illustre **L'IDENTIFIANT "YERITH_RD_TEST"** d'1 succursale de test. Il s'agit de L'ONGLET "Connecter une localisation" dans la fenêtre 'FENÊTRE DE L'ADMINISTRATEUR'!

2.1 INSTALLATIONS DE yerith-erp-pgi-9.0 PAR SUCCURSALE

1. Chaque copie de YERITH-PGI-ERP-9.0 installée sur 1 ordinateur a été compilée avec l'identifiant de sa succursale.

L'IDENTIFIANT de la succursale se fait grâce à 1 chaîne de caractère dans le fichier nommé

`YERITH_ERP_9_0_CURRENT_LOCALISATION_FOR_RELEASE_BUILD`

CE FICHIER EST À CE MOMENT DANS LE RÉPERTOIRE de développement :

`yerith-erp-9-0/yerith-erp-9-0-development-scripts`

2. AINSI COMPILÉE, 1 copie exécutable de YERITH-PGI-ERP-9.0 IDENTIFIE chacune de ses transactions dans la colonne "**localisation**" de la base de donnée MySQL d'1 IDENTIFIANT ÉGAL À TOUS LES IDENTIFIANTS de sa succursale.

Chapitre 3

CAS D'1 Filiale

3.1 TPE et PME

Figure 3.1 – BASE DE DONNÉES CENTRALISÉE d'1 filiale POUR TPE / PME

La figure 3.1 correspond à l'accès à la base de données de **LA Filiale (TPE ou PME)**. DES TPE (Très Petite Entreprise) et des PME (Petite et Moyenne Entreprise) devraient suivre ce modèle avec 1 seul identifiant (pour colonne localisation) pour tous leurs ordinateurs (OD1 = OD2 = ... = ODn = OD).

3.2 Très Grandes Entreprises (TGE)

Figure 3.2 – BASE DE DONNÉES CENTRALISÉE d'1 filiale pour TGE

La figure 3.2 correspond à l'accès à la base de données de **LA Filiale TGE**.

DANS DE TRÈS GRANDES ENTREPRISES (Ex. : santa lucia AHALA, CAMWATER BONANJO, etc.), chaque département de L'ENTREPRISE A SON identifiant (pour colonne localisation) pour tous les ordinateurs du département ($OD1 \neq OD2 \neq \dots \neq ODn$).

Chapitre 4

CAS D'1 Succursale

Figure 4.1 – BASE DE DONNÉES décentralisée du SIÈGE CENTRAL

La figure ?? correspond à l'accès temps réel et temps différé aux bases de données RESPECTIVEMENT locale et centrale de LA SUCCURSALE et de la MAISON MÈRE (synchronisés à temps d'intervalles réguliers avec l'outil "RSYNC" DE [Debian Linux](#)).

4.1 Coupure de connexion Internet

L'ARCHITECTURE RÉSEAU PRÉSENTÉE dans la FIGURE ?? permet à 1 succursale de travailler localement, même en cas de coupure de connexion internet vers le Siège central.

La synchronisation ultérieure permettrait ainsi de synchroniser des données avec le siège central via l'application **RSYNC-DEBIAN-LINUX**.

Chapitre 5

LOGIN et connexion à 1 succursale

Seul 1 utilisateur de type (ayant 1 rôle de) "Manager" ("business manager" en Anglais) a la possibilité de se connecter à 1 succursale différente de celle où son ordinateur est situé.

Figure 5.1 – Connexion à 1 succursale (SOCIÉTÉ – SITE)

La figure 5.1 illustre la fenêtre dialogue de connexion de YERITH-PGI-ERP-9.0 pour 1 utilisateur. Cette fenêtre contient 1 champs de texte duquel 1 utilisateur ayant 1 rôle de *Manager* peut choisir 1 succursale vers laquelle il peut se connecter.

Lorsqu'un utilisateur est connecté à 1 autre succursale, toutes des informations et données affichées à l'écran proviennent de la base de données de la succursale concernée.

Chapitre 6

Bibliographie

- [uNu22] XAVIER NOUMBISSI NOUNDOU. YERITH-ERP-PGI-9.0 DOCUMENTAT COMPENDIUM. https://archive.org/download/yerith-erp-pgi-compendium_202206/JH_NISSI_ERP_PGI_COMPENDIUM.pdf, 2022. ACCÉDER POUR LA DERNIÈRE FOIS le 29 Mars 2023 à 09:00.
- [uNu23a] XAVIER NOUMBISSI NOUNDOU. GUIDE D'INSTALLATION POUR LE PROGIciel DE GESTION INTÉGRÉ YERITH-PGI-9.0. https://archive.org/download/yerith-erp-9-0-guide-dinstallation-standalone_202303/yerith-erp-9-0-guide-dinstallation-standalone.pdf, 2023. ACCÉDER POUR LA DERNIÈRE FOIS le 29 mars 2023 à 12:00.
- [uNu23b] XAVIER NOUMBISSI NOUNDOU. INSTALLATION GUIDE FOR ERP SOFTWARE SYSTEM YERITH-ERP-9.0. https://archive.org/download/yerith-erp-9-0-installation-guide-standalone_202304/yerith-erp-9-0-installation-guide-standalone.pdf, 2023. ACCESSED LAST TIME ON APRIL 18, 2023 at 08:05.